

UNIVERSIDAD DE JAÉN

Curso Académico 2025-26

Química ambiental
Ficha Docente

ASIGNATURA

Nombre de asignatura (Código GeA): Química ambiental (10413003)

Créditos: 6

Créditos presenciales: 0,00

Créditos no presenciales: 0,00

Semestre: 0

PLAN/ES DONDE SE IMPARTE

Titulación: Grado en Ciencias ambientales
Plan: Grado en Ciencias ambientales
Curso: 4 **Ciclo:** 1
Carácter: Optativa
Duración/es: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Idioma/s en que se imparte: Castellano
Módulo/Materia: Materias optativas/Química ambiental

PROFESOR COORDINADOR

Nombre	Departamento	Centro	Área	Categoría	Correo electrónico	Teléfono
NAVARRETE SEGADO, PEDRO JESÚS	QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA	FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES	QUÍMICA ORGÁNICA	PERS. INVEST. FORM. MOVILIDAD RRHH INVES	pnsegado@ujaen.es	

PROFESORADO

Nombre	Departamento	Centro	Correo electrónico	Teléfono
CANO GALEY, MANUELA	QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA	FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES	mcgaley@ujaen.es	
NAVARRETE SEGADO, PEDRO JESÚS	QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA	FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES	pnsegado@ujaen.es	

FICHA IDENTIFICATIVA

Temporalidad

<https://facexp.ujaen.es>

Plataforma de teleformación

<https://platea.ujaen.es/course/view.php?id=23237>

Información adicional

Presencial

Modalidad de impartición:

Presencial

Sí

Híbrida

No

Virtual

No

Nivel PATIE:

PATIE 1

No

PATIE 2

No

PATIE 3

No

RESUMEN

Conocimientos previos y recomendaciones

Para un mayor grado de comprensión de la asignatura se recomienda poseer conocimientos generales de Química. El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo, lo ha de notificar personalmente al Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante para proceder a realizar, en su caso, la adaptación curricular correspondiente.

Breve resumen de la asignatura (según memoria RUCT)

Origen, aplicaciones e incidencia ambiental de compuestos inorgánicos y orgánicos

Prerrequisitos

No son necesarios requisitos previos para cursar la asignatura.

COMPETENCIAS / RESULTADOS DEL PROCESO DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE

Competencias / Resultados del proceso de formación y aprendizaje

COMPETENCIAS	
Código	Denominación de la competencia
CB3	Que el estudiantado tenga la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CB4	Que el estudiantado pueda transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
CB5	Que el estudiantado haya desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CT-3	Ser capaz de comunicarse correctamente de forma oral y escrita
CT-7	Ser capaz de resolver problemas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE	
Resultado 413003A	Valorar el papel de la Química en la sociedad actual y su influencia sobre el medio ambiente.
Resultado 413003B	Saber relacionar la estructura de los elementos químicos y sus compuestos con sus propiedades.
Resultado 413003C	Desenvolverse en la presentación, tanto en forma escrita como oral, de material científico a una audiencia no especializada
Resultado 413003D	Conocer los principales tipos de transformaciones que experimentan los compuestos químicos en el medio ambiente y su incidencia sobre el mismo
Resultado 413003E	Haber desarrollado la capacidad para evaluar, interpretar y sintetizar datos e información química
Resultado 413003F	Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas según modelos previamente establecidos
Resultado 413003G	Valora el papel de la Química en la sociedad actual y su influencia sobre el medio ambiente relacionando la estructura de los elementos químicos y sus compuestos con sus propiedades y aplicaciones

Resultado 413003H	Evalúa, interpreta y sintetiza datos e información química
-------------------	--

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

Teoría

Origen, aplicaciones e incidencia ambiental de compuestos inorgánicos y orgánicos.

BLOQUE I: ORIGEN, APLICACIONES E INCIDENCIA AMBIENTAL DE COMPUESTOS INORGÁNICOS.

TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA AMBIENTAL.

1.1. Introducción 1.2. Definición de Química Ambiental 1.3. Contaminación. Contaminación del aire. Contaminación del agua. Contaminación del suelo.

TEMA 2: ORIGEN DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS. FORMACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA TIERRA

2.1. Origen de los elementos químicos 2.1.1. Introducción 2.1.2. Estructura de los núcleos 2.1.3. Origen del Universo 2.1.4. Síntesis Nuclear 2.1.5. Manufacturación de los elementos 2.2. Formación y estructura de la Tierra 2.2.1. Origen de la Tierra y el Sistema Solar 2.2.2. Estructura y formación de la Tierra.

TEMA 3: EL HIDRÓGENO

3.1. Propiedades y características generales 3.2. Hidruros 3.3. Economía del hidrógeno 3.4. Pilas de combustible.

TEMA 4: EL NITRÓGENO

4.1. Introducción. Compuestos: Dinitrógeno. Amoníaco y otros hidruros de nitrógeno. Óxidos de nitrógeno: estructura y propiedades. Ácido nítrico y nitratos. 4.2. Química biológica del nitrógeno 4.3. Ciclo del nitrógeno 4.4. El nitrógeno en la agricultura. Tipos de fertilizantes. Efectos secundarios de los abonos nitrogenados. Impacto ambiental del exceso de fertilizantes nitrogenados. Efectos de los nitratos y nitritos sobre la salud 4.5. Química atmosférica del nitrógeno 3.6. Control de la contaminación por óxidos de nitrógeno.

TEMA 5: EL OXÍGENO

5.1. Introducción. Compuestos: oxígeno y ozono 5.2. Ciclo del oxígeno 5.3. Química atmosférica del oxígeno y capa de ozono.

TEMA 6: EL CARBONO

6.1. Introducción 6.2. Óxidos de carbono: CO y CO₂ 6.3. Ciclo del carbono 6.4. Química atmosférica del carbono 6.5. Efecto invernadero 6.6. Control de la contaminación: Monóxido de carbono e hidrocarburos.

TEMA 7: EL AZUFRE

7.1. Introducción. Compuestos: óxidos y oxoácidos de azufre 7.2. Química biológica del azufre 7.3. Ciclo del azufre 7.4. Química atmosférica del azufre 7.5. Control de la contaminación por óxidos de azufre.

TEMA 8: COMPUESTOS INORGÁNICOS TÓXICOS

8.1. Elementos tóxicos y formas elementales 8.2. Metales pesados 8.3. Compuestos inorgánicos tóxicos.

BLOQUE II: ORIGEN, APLICACIONES E INCIDENCIA AMBIENTAL DE COMPUESTOS ORGÁNICOS.

TEMA 1: ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DE LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS.

1.1. Introducción: naturaleza del átomo de carbono. 1.2. Estructura de los compuestos orgánicos. 1.3. Propiedades de los compuestos orgánicos.

TEMA 2: TRANSFORMACIONES DE COMPUESTOS ORGÁNICOS DE INTERÉS AMBIENTAL.

2.1. Introducción. 2.2. Procesos de hidrólisis. 2.3. Procesos de oxidación-reducción. 2.4. Procesos de fotodegradación. 2.5. Biotransformaciones.

TEMA 3: COMPUESTOS ORGÁNICOS CON INCIDENCIA AMBIENTAL.

3.1. Introducción. 3.2. Combustibles fósiles. 3.3. COVs y COPs. 3.4. Plaguicidas 2.5. Detergentes. 2.6. Cosméticos 2.7. Materiales poliméricos.

TEMA 4: ALTERNATIVAS AL USO DE PLAGUICIDAS: SEMIOQUÍMICOS Y FEROMONAS.

4.1. Introducción. 4.2. Definición e interés de los semioquímicos. 4.3. Procesos mediados por semioquímicos e impacto ambiental. 4.4. Definición e interés de las feromonas. 4.5. Estructura y tipos de feromonas. 4.6. Impacto medioambiental de las feromonas.

TEMA 5: METODOLOGÍAS SINTÉTICAS SOSTENIBLES.

5.1. Introducción. 5.2. Bases de la Química Sostenible. 5.3. Aplicaciones.

TEMA 6: BIOMONITORES Y BIOMARCADORES COMO INDICADORES DE CAMBIO AMBIENTAL.

6.1. Introducción. 6.2. Biomonitorización y tecnología asociada. 6.3. Biomarcadores e isótopos en el medio ambiente y en la historia de la humanidad.

Práctica**PRÁCTICAS DE LABORATORIO**

- Determinación de hidróxido de sodio en productos de limpieza
- Efecto del ácido nítrico y del ácido sulfúrico sobre el mármol y el hierro metálico.
- Acción adsorbente del carbón activado sobre contaminantes del agua.
- Síntesis de una feromona de alarma.

SEMINARIOS

- Resolución de casos prácticos.
- Lectura, discusión y debate de videos, artículos científicos y noticias de actualidad relacionadas con los contenidos expuestos.

METODOLOGÍAS DOCENTES Y ACTIVIDADES FORMATIVAS**Información adicional**

Total de horas presenciales: 60.0

Horas de trabajo autónomo: 90.0

Total de horas: 150.0

Créditos ECTS: 6.0

Metodologías docentes

M1 - Clases magistrales

M7 - Seminarios

M9 - Laboratorios

M17 - Aclaración de dudas

Actividades formativas

Actividad	Horas	Presencialidad (%)	ECTS	Competencias (códigos)
A1-Clases expositivas en gran grupo	80	40		CB3; CB5
A2-Clases en pequeño grupo	65	40		CB4; CT-3; CT-7
A3-Tutorías colectivas	5	40		

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Sistemas de evaluación (específico)

ASPECTO	CRITERIOS	INSTRUMENTO	PESO
Asistencia y/o participación en actividades presenciales y/o virtuales	Asistencia y participación en todas las actividades previstas en la asignatura	Participación activa en clase y en las tutorías.	5.0%
Conceptos teóricos de la materia	Dominio del conocimiento	Examen. (No se contemplan exámenes parciales).	50.0%
Realización de trabajos, casos o ejercicios	Resolución de ejercicios. Investigación y debate de noticias.	Corrección de las diferentes actividades.	30.0%
Prácticas de laboratorio/campo/uso de herramientas TIC	Asistencia, actitud y entrega del cuaderno de laboratorio.	Asistencia y seguimiento de las prácticas. Informe de laboratorio.	15.0%

El sistema de calificación se regirá por lo establecido en el RD 1125/2003 de 5 de septiembre por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en la titulaciones universitarias de carácter oficial.

INFORMACIÓN DETALLADA: Sistema de Evaluación

CONVOCATORIA ORDINARIA

- **S1: Asistencia y participación en todas las actividades previstas en la asignatura**
 - Criterios: Implicación y participación en el desarrollo de las actividades propuestas.
 - Instrumento: Control de asistencia y participación del alumnado en las sesiones de trabajo.
 - Valor: 5% de la calificación final.
 - Competencias evaluadas: CB3

- **S2: Examen escrito sobre conceptos de la materia y resolución de ejercicios**
 - Criterios: Dominio de los conocimientos teóricos y prácticos de la materia. Uso correcto del lenguaje específico.
 - Instrumento: Examen escrito presencial.
 - Valor: 50% de la calificación final.
 - Competencias evaluadas: CB3, CB4 y CB5
 - *De acuerdo al Reglamento de Régimen Académico y de Evaluación del alumnado de la Universidad de Jaén, CG nº33, de 21/11/2013, artículo 13.1.c, sobre los contenidos desarrollados en las clases prácticas.*

- **S3: Resolución de ejercicios, elaboración de informes escritos y exposición, en su caso.**
 - Criterios: Dominio y habilidad en la resolución de las actividades propuestas.
 - Instrumento: Corrección de las diferentes actividades.
 - Valor: 30% de la calificación final.
 - Competencias evaluadas: CT3, CT7, CB3, CB4 y CB5

- **S4: Asistencia, actitud y entrega del cuaderno de laboratorio**
 - Instrumento: Asistencia y seguimiento de las prácticas. Cuaderno de laboratorio.
 - Valor: 15% de la calificación final.
 - Competencias evaluadas: CT7 y CB3

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

El alumnado podrá elegir entre dos opciones:

A) Opción con Evaluación Continua Previa Se contabilizará la nota obtenida previamente en la evaluación continua (S1, S3 y S4), que representará el 50% de la calificación final. En este caso, el alumnado realizará un examen final escrito (S2), que representará el 50% restante de la calificación. La calificación final se obtendrá con la ponderación indicada.

B) Opción sin Evaluación Continua Previa No se contabilizará la nota obtenida previamente en la evaluación continua. En este caso, la calificación de la asignatura será únicamente la obtenida en el examen final escrito (S2).

Competencias, Criterios e Instrumentos: Serán los mismos que en la Convocatoria Ordinaria.

Requisito de Superación: Para superar la asignatura, el alumnado deberá obtener en la prueba de examen escrito (S2) una puntuación mínima del 50% de la calificación otorgada a esta prueba en TODAS LAS CONVOCATORIAS.

Sistemas de evaluación (general)

Aspecto	Peso	ECTS	Resultados de aprendizaje
<i>S1-Asistencia y participación</i>	<i>0.0 - 10.0</i>		
<i>S2-Conceptos teóricos de la materia</i>	<i>50.0 - 70.0</i>		
<i>S3-Realización de trabajos, casos o ejercicios</i>	<i>0.0 - 30.0</i>		
<i>S4-Prácticas de laboratorio/ordenador</i>	<i>0.0 - 30.0</i>		

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Objetivo 1: Fin de la pobreza.

No

Objetivo 2: Hambre cero.

Sí

Objetivo 3: Salud y bienestar.

Sí

Objetivo 4: Educación de calidad.

No

Objetivo 5: Igualdad de género.

No

Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento.

No

Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante.

Sí

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico.

Sí

Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructuras.

Sí

Objetivo 10: Reducción de las desigualdades.

No

Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles.

No

Objetivo 12: Producción y consumo responsable.

Sí

Objetivo 13: Acción por el clima.

No

Objetivo 14: Vida submarina.

Sí

Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres.

No

Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas.

No

Objetivo 17: Alianzas para conseguir los objetivos.

No

Información adicional

Objetivos de la Asignatura "Química Ambiental" y Contribución a los ODS

Con el estudio de la presente asignatura -Química Ambiental-, se pretende que el alumnado tome conciencia de cómo a través de la Química se puede contribuir a la sostenibilidad y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

ODS 2: Hambre Cero

Meta 2.4: Para 2030, se deberá asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra.

ODS 3: Salud y Bienestar

Meta 3.9: Para 2030, se deberá reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo.

ODS 7: Energía Asequible y No Contaminante

Meta 7.2: De aquí a 2030, se deberá aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.

ODS 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico

Meta 8.4: Se deberá mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empezando por los países desarrollados.

ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura

Meta 9.4: De aquí a 2030, se deberá modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de ac

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía

- Manahan, S. E. - () - Introducción a la química ambiental - Universidad Nacional Autónoma de México
- Williams, Ian. - () - Environmental chemistry: a modular approach - John Wiley & Sons
- Cox, P. A. - () - The elements on earth: inorganic chemistry in the environment - Oxford University Press
- Autor desconocido - () - Contaminación ambiental: una visión desde la química - Thomson
- Schwarzenbach, Rene; P. - () - Environmental organic chemistry: illustrative examples, problems, and case studies - John Wiley
- Baird, Colin - () - Química ambiental - Reverte;
- Schwarzenbach, Rene; P. - () - Environmental organic chemistry - John Wiley
- Autor desconocido - () - Bases químicas del medio ambiente - UNED
- Autor desconocido - () - Procesos orgánicos de bajo impacto ambiental: química verde - Universidad Nacional de Educación a Distancia,
- Wright, John - () - Environmental chemistry - Routledge
- Spiro, Thomas G. - () - Chemistry of the environment - Prentice Hall

- Sierra, Miguel Ángel. - () - Principios de química medioambiental / - Síntesis,
- Gil Ruiz, Pilar - () - Productos naturales - Universidad Pública de Navarra
- Cabildo Miranda, María Pilar. - () - 500 preguntas de test, cuestiones y problemas : bases químicas del medio ambiente / - UNED ;
- Autor desconocido - () - Problemas resueltos de contaminación ambiental: cuestiones y problemas resueltos - Thomson

Bibliografía complementaria

CLÁUSULAS

Cláusula de protección de datos para grabación de clases

Cláusula de protección de datos para evaluación on-line